

Православ'я і лікувальна справа

*“Лікувальне мистецтво не є перешкодою для людини стати
благочестивою, але займатися ним як рукоділлям, для користі братії”
Авва Дорофей*

Окреслена тема може мати дискусійний характер з позиції тих людей, які є прибічниками виключно наукового прогресу, надаючи йому вирішального значення у розвитку людства. Однак для людей, що розділяють і є небайдужими до поглядів християнського віровчення, ця проблема приверне до себе увагу і викличе неабиякий інтерес.

Враховуючи антирелігійну позицію нашого багаторічного існування, таке співвідношення, як релігія і наука, а точніше – аспект: православ'я і лікувальна справа, не мало права на існування. Але поступовий процес відродження і відновлення релігійного життя, визначив ставлення до різних галузей знань, їх практичну мету.

Практична мета нашої теми – осмислити сутність християнських традицій лікування (цілення) у співвідношенні з сучасною наукою. Стверджуючи те, що релігія рухає науку в тому розумінні, що пробуджує та заохочує дух дослідження, стає зрозумілою думка про те, що православ'я допомогло становленню медицини як науки.

Найперші погляди на медицину зустрічаємо у вітхозавітних книгах. І хоча біблійні уявлення про медичні знання не є досконалими, проте мають свою цінність. Водночас їх моральний та деонтологічний зміст не втратив актуальності.

Навіть обрядово-ритуальні настанови профілактичного і санітарно-гігієнічного характеру випереджували свою епоху. Ще до того, як медицина визначила шляхи розповсюдження інфекційних хвороб, Біблія пропонувала профілактичні заходи, враховуючи кліматичні, епідеміологічні умови [Втор. 23; 13]; [Лев. 13; 1-5]; [Лев. 11; 27-33]; [Числ. 19; 1-22]; [Лев. 18; 3-6]. Зустрічаємо застереження проти кровозмішання, гомосексуалізму [Лев. 18; 29]. І навіть після тридцяти чотирьох століть наука довела, що нащадки від близькородинних шлюбів страждають генетичними, фізичними, психологічними вадами.

У Біблії є посилання на анатомічні та фізіологічні факти, методи лікування [Іс. 1; 6]; [Іс. 38; 21]; [Лк. 10; 30-37]. Цікавим є той факт, що свангеліст Лука був лікарем, який отримав назву “лікар улюблений”. У Біблії зустрічаємо деякі висловлювання на адресу лікаря, наприклад: “Шануй лікаря честю, бо створив Господь його, від Всевишнього – лікування, а від царя отримує він дар. Знання лікаря возвеличать його голову, і серед вельмож він буде у пошані”.

Як бачимо, сам Господь Бог благословляє справжню лікувальну справу. “Не лінись відвідувати хворого, бо за це ти будеш улюблений”.

Цими словами Церква Христа висловила своє відношення до медицини.

Становлення лікувальної справи на Русі пов’язано із прийняттям християнства. Християнські заповіді милосердя, любові до ближнього, співчуття, пов’язувалися з турботою про хворих, знедолених. Осередком такого милосердя стають монастирі, де багато хворих отримують зцілення. Прикладом стає Києво-Печерська Лавра з її монахами, які прославляли лікувальне місцетво. Взірцем було життя і діяльність преподобного Агапія.

Поруч з монастирською медициною набуває свого розвитку і світська медицина (приходить з Візантії). Про це говорить “Руська правда” Ярослава Мудрого.

Однак, не дивлячись на те, що між світською і монастирською медициною відношення були неоднозначні, все ж таки це була система медичних знань, об’єднана єдиною православною вірою, єдиним ідеалом – євангельського служіння ближньому.

Релігію, зокрема християнську, і медицину, об’єднує одна ідея – ідея спасіння. Яскравим прикладом є життя і діяльність православного архієпископа-хірурга Луки Войно-Ясенецького. У цій людині поєдналося боже і світське. Чорна ряса і білий халат стають багатозначним символом його життя. На запитання: “Як піп і професор Ясенецько-Войно молиться вночі, а вдень людей ріже?”, він відповів: “Я ріжу людей для їх спасіння” [2;29]. Своїх учнів він вчив “людської хірургії”, яка передбачала гуманне ставлення до людини. Тому не втрачають актуальності і цінності слова Владика Луки: “Для хірурга не може бути “випадку”, а тільки жива страждаюча людина” [1; 51].

Розмірковуючи про сучасного лікаря і його ставлення до хворого і лікарської справи, хотілось би змінити стереотипи, наповнити їх духовною культурою, яка ґрунтується на православному світогляді. А це перш за все визнання в людині як духовної, так і тілесної реальності. В одужанні людини мають бути задіяні ці два фактори.

Лікар, як і Ісус Христос, який був “лікарем душ і тілес”, а лікування його – благодатним даром, - має стати його істинним прообразом. Значить, медицина має бути насичена православним духом милосердя, любові до ближнього. Вона повинна поєднувати вміння грамотно застосовувати медичні, психологічні знання, не забуваючи про Боже провидіння.

Література

1. Войно-Ясенецький. Автобіографія. – М., 1995.
2. Глущенко В.А. Святитель Лука – взгляд в будущее. – М., 2001.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**